

INSULA ~ 591

FERNANDO R. LAFUENTE:
Entrevista a Juan Marichal

DE VARIA LECCIÓN

MARÍA DOLORES DOBÓN, ANDRÉS AMORÓS
Y JUAN EDUARDO ZÚÑIGA

CREACIÓN Y CRÍTICA:

NARRACIÓN: LUIS ALBERTO DE CUENCA

NOVELA: LUIS GARCÍA JAMBRINA, JUAN
ANTONIO MASOLIVER RÓDENAS, ANA
RODRÍGUEZ-FÍSCHER Y JUAN GRACIA
ARMENDÁRIZ

POESÍA: LUIS MARTÍNEZ DE MINGO, JUAN
KRUIZ IGERABIDE SARASOLA, ÁNGEL L.
PRIETO DE PAULA, ARTURO RAMONEDA
Y ANTONIO ORTEGA

REVISTA DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS / MARZO 1996

De arriba abajo y de izda. a
dcha.: Marino José de Larra,
Miguel de Unamuno
(foto: Alfonso), Antonio Machado
(foto: Alfonso), José Ortega y
Gasset, Manuel Azáña (foto:
Alfonso) y Américo Castro.

DIRECTOR:
VÍCTOR GARCÍA
DE LA CONCHA

AÑO LI
INSULA,
LIBRERÍA
EDICIONES Y
PUBLICACIONES, S. A.

REDACCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN:
CARRERA DE HERCÚL.
KM. 12,200
(VARIANTE)
DE FUENCARRAL
28049 MADRID (ESPAÑA)
TEL. (01) 358 96 29
FAX (01) 358 95 05

DEP. LEG. M. 210-1958
ISSN: 0020-1536

PRECIOS PARA ESPAÑA:

AÑO (12 NÚMEROS): 6.500 PTAS.
AÑO (12 NÚMEROS) ATRASADO: 6.950 PTAS.
NÚMERO ATRASADO: 695 PTAS.
PRECIO DE ESTE NÚMERO: 650 PTAS. (IVA INCL)

PRECIOS PARA EXTRANJERO (AVIÓN):

AÑO (12 NÚMEROS):
EUROPA: 8.287 PTAS. (IVA INCL)
AMÉRICA / ÁFRICA: 10.410 PTAS.
RESTO DEL MUNDO: 11.800 PTAS.

MARÍA DOLORES DOBÓN /
« EL SUICIDIO DEL PADRE » : UN
TEXTO INÉDITO DE UNAMUNO

El texto que damos a continuación se encuentra entre los papeles no catalogados, del archivo de la Casa Museo Unamuno, de la Universidad de Salamanca. Dice así:

«Nunca lograré olvidar, ni aunque lo quisiera, lo que podría llamar con toda propiedad el horizonte terrestre de mi historia íntima, de la biografía de mi alma. Todo lo anterior a este recuerdo, todo lo de más allá de él, es para mí como un remoto velaje que allende ese horizonte forma el fondo insondable, infinito, de mi vida pasada. De este recuerdo arranca mi conciencia y hasta me atrevo a decir que toda la vida de mi espíritu no ha sido más que un desarrollo de él.

De mi padre no me acuerdo sino con relación a este suceso inicial de mis confesiones; mi padre no es (1) para mí más que el (2) actor de este suceso. Que fué, sin duda el desenlace, el término de una tragedia, pero que para mí no es más que el arranque de la otra. Ni luego me atreví nunca, por lo que diré, a inquirir de mi madre el sentido de aquella terrible escena.

Era la caída de la tarde, lo recuerdo como si fuese hoy, y yo me hallaba con mi madre, en el comedor de la casa, ella contemplando la puesta del sol y yo dibujando *monos* en una (2) pizarra. Mi padre encerrado en su gabinete trabajaba como de costumbre. Y su trabajo era escribir, nunca he podido (3) luego saber qué y para qué. Creo recordar que al levantar la vista de mis dibujos ví como dos *perlas rojas* en los ojos de mi madre, que eran los arrebotes del ocaso —el sol se acostaba desangrándose como en una mortaja en las nubes que ceñían a la lejana sierra— reflejados en sendas lágrimas vergonzosas y furtivas. De pronto mi madre sacudió la cabeza —aun me parece ver la palpitación de su rubia cabellera sobre el celaje del (4) ocaso— y exclamó con voz como agonizante: "qué? qué es?". Había sonado un tiro en el gabinete. Se levantó mi madre, fué a la puerta del gabinete y la halló cerrada con llave por dentro. Entonces empezó a sacudirla y golpearla llamando con voz rebosante de congoja: "Pedro! Pedro! Pedro!" A sus voces acudió el viejo criado y aunque aterrados con sus voces el silencio que (5) nos llegaba del gabinete empezaron mi madre y él a sacudir la puerta hasta que esta cedió. Precipitáronse dentro y yo me aventuré tras ellos. Mi padre yacía (6) en su sillón, blanco y rojo, blanco (3) de cera el rostro y enrojecido por un chorrillo de sangre que le brotaba de la sien. En el suelo una pistola. Sobre la mesa de trabajo, el escritorio, un pliegue que se apresuró a recoger y guardar mi madre.

La que al ver aquello luego de murmurar para sí: "era de temer" se embozó en un terrible silencio. Lo primero que hizo fue buscarme con los ojos, no ya sólo enojos de lágrimas sino secos y opacos, y en cuanto me vio me tomó de la mano me llegó a lo que había sido mi padre, me dijo: "bésale por última vez" y me sacó del gabinete. Y recuerdo que al besarle fué mi mayor cuidado que no me manchara aquel hilo de sangre y que sentí en los labios la frialdad que nunca se me ha ido de ellos del todo después.

No ví en todo el día siguiente a mi madre, pues me dejaron con las criadas. Pero al otro apenas me levanté de la cama me cogió [*sic*] ella, me apachugó, me apretó tanto que casi me quitaba el (7) respiro, arrimó su boca seca a mi frente, luego a mis ojos, y, así me tuvo, no sé cuanto tiempo —me pareció muchísimo, tanto como toda mi vida hasta entonces— sin hacer el menor ruido. Pues no sólo (4) no hablaba, no sollozaba sino que ni la oía respirar. Diríase que estaba tan muerta

como el que fué mi padre. Y no me atreví a preguntarle nada. Aquella inmuerte estaba, y ha seguido desde entonces estando, entre mi madre y yo como un secreto sagrado.

Aquella muerte voluntaria, y sobre todo la razón de ella —"porqué se ha matado?"— empezó a ser, sin que en un principio me diese yo (8) cuenta de ello, el misterio inicial de mi vida. Entorno [*sic*] de aquella visión se fueron organizando todas las subsiguientes visiones de mi experiencia. Ni mi madre tenía para mí sentido íntimo sino ligada a aquel suceso, a aquel tiro que rompe un silencio de ocaso y a aquel hilo de sangre sobre un rostro marmoreo.»

Lo verdaderamente importante de este texto es esa historia de misterio que encierra, hasta hoy ignorada o silenciada. ¿Qué sentido pudo tener esa reserva? Es cierto que Unamuno nunca publicó su *Diario*, entre otras cosas porque, como en el mismo *Diario* dice, le preocupaba hacer literatura de una tan profunda experiencia religiosa. Eso no le impidió, ciertamente, hacer de ella el tema de *La Esfinge*, y en menos grado de *Soledad*, y contar la famosísima escena en que doña Concha, angustiada al verlo presa de su «abismática congoja», lo abrazó exclamando «Hijo mío, hijo mío!». Como es bien sabido, ese momento, que aparece en varias de sus novelas (*Amor y pedagogía*, *Abel Sánchez*, *Cómo se hace una novela*), lo compartió, con considerable detalle, con sus correspondientes Pere Corominas, Pedro Jiménez Ilandain (9), Leopoldo Gutiérrez Abascal (10) y Juan Arzadun (11), entre otros.

Un esbozo para *Niebla*

En un primer examen, esa historia del suicidio de un padre parecer ser (o quizá lo fue) un ensayo, o un preliminar esbozo de las páginas del capítulo V de *Niebla*, en que narra la muerte del padre de Augusto Pérez. En *Niebla* hay el suicidio del padre, el de Eugenia, quien se quita la vida «después de una operación bursátil desgraciadísima y dejándola casi en la miseria». El texto que indicamos tendría que referirse, sin embargo, al del padre de Augusto Pérez, ya que los acontecimientos aquí narrados siguen el orden de los que describen, en *Niebla*, la muerte de su padre. Dice así nuestro texto:

«De mi padre no me acuerdo sino con relación a este suceso inicial de mis confesiones [...] yo me hallaba con mi madre, en el comedor de casa, ella contemplando la puesta de sol [...] el sol se acostaba desangrándose como en una mortaja...»

Tras la línea que falta se describe el cadáver del padre suicida:

«[...] blanco y rojo, blanco de cera y enrojecido por un chorrillo de sangre que le brotaba de la sien. En el suelo una pistola.»

En *Niebla* encontramos idénticas imágenes de la muerte del padre, sangre y sol poniente, pero entrelazadas en una muerte natural:

«De su padre apenas recordaba; era una sombra mítica que se le perdía en lo más lejano; era una nube sangrienta de ocaso. Sangrienta, porque siendo aún pequeño lo vio bañado en sangre, de un vómito, y cadavérico» (*Niebla*, ed. M. J. Valdés, Madrid, Cátedra, 1984, p. 131).

(1) *no* tachado.

(2) *sobre* tachado.

(3) *solo* tachado.

(4) *por* tachado.

(5) *lleg* tachado.

(6) *en el suelo* tachado.

(7) *no* tachado.

(8) *claro* tachado.

(9) Mantuvo con Unamuno una larga correspondencia como es sabido. Cartas impresionantes para el conocimiento de la evolución intelectual de don Miguel.

(10) Amigo de juventud con el que Unamuno mantuvo la comunicación más íntima a través de la correspondencia, al punto a conocer textos que aparecen en el *Diario íntimo*.

(11) Miguel de Unamuno, visto por Zambrano.

(12) Viejo amigo bilbaíno, capitán de Artillería, poeta y licencioso emigrado a Argentina.

Unas líneas más abajo insiste:

«Mí padre. Su hermano Claudio esclavista.»

Pero aunque tal hipótesis explicase este texto (y otras muchas cosas, como los suicidios de los que hablamos antes, y el sentido de culpa ante el Padre Dios), el hecho del suicidio no parece verosímil, ¿Cómo impedir que se supiera en Bilbao? Sin duda sus amigos de la infancia, con alguno de los cuales mantuvo gran amistad, hubieran dado indicio de ello; don Miguel mismo, que abrió su alma de par en par en la intimidad de su correspondencia, hubiera hecho alguna referencia. Finalmente, y este dato me parece decisivo, Salcedo nos informa de que su padre murió el mismo día del nacimiento de su hija María Mercedes Higinia (11 de enero de 1870). Es impensable que un hombre se suicide en tal día, e imposible que la escena descrita en el texto anterior, con la madre «apechugando» al hijo, tuviera lugar en el día del parto.

Una interpretación freudiana

¿Por qué sentiría, entonces, Unamuno tal resistencia a publicar esa escena? Y no sólo a publicarla, sino a que alguien pudiera leerla. La solución más plausible me parece una elaboración de la tesis que Carlos Feal Deibe ha propuesto en su lectura de *El Otro* y de *Don Juan*. Feal Deibe nos ofrece una interpretación estrictamente freudiana de ambos textos: en ellos se trata de una fijación incestuosa en la madre que lleva al niño (o al inconsciente

del ya hombre) a asesinar al padre (es decir, a la fantasía de matar al padre rival y castador):

«La fantasía de haber dado muerte al hermano (al padre en un plano más hondo) a fin de poseer a la mujer de éste, tiñe de culpabilidad las relaciones sexuales del Otro, quien debe entonces renunciar a la esposa inconscientemente asimilada a la madre» (Carlos Feal Deibe, *Unamuno: «El Otro», y «Don Juan»*, Madrid, CUPSA, 1976, p. 28).

He dicho que yo aceptaría la tesis de Feal Deibe pero reelaborada. Efectivamente, no es necesario comulgar con Freud para ver aquí, y en los otros textos en que se trata la muerte del padre, una fantasía subconsciente (más o menos) de Unamuno. Pero el padre, como vemos, claramente en *La venda* [(en que, simbólicamente, tenemos que quitarnos la vista/la razón) para llegar al padre (evidentemente, a Dios Padre)] es el Padre. «Crear es crear», ha repetido Unamuno en innumerables ocasiones (y tal es una de las tesis fundamentales de *El sentimiento trágico de la vida*). Queriendo creamos a Dios; si perdimos la fe matamos a Dios. El «crimen» fundamental de la existencia de don Miguel, como ha repetido hasta la saciedad, es que en 1880, tras racionalizar su fe, «dejé de ir a misa». Él, el devoto congregante mariano, el religiosísimo muchachito que asistía a diario a misa, entregándose a la piedad con un apasionado fervor, dejó de creer. Y de crear. En términos de la teología posterior de Unamuno, el Padre muere cuando el hijo deja de creer, abandonándolo, y, consiguientemente, de crearlo; don Miguel causó la muerte del Padre. Pasó el resto de su vida intentando resucitarlo.

M. D. D.—UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

MARIA DOLORES DOBÓN / «EL SUICIDIO DEL PADRE».

ANDRÉS AMORÓS / EL MANUSCRITO DE TROTTERAS Y DANZADERAS

En la «Noticia bibliográfica» que precede a mi edición de *Trotteras y danzaderas*, de Ramón Pérez de Ayala, decía yo: «No se conserva manuscrito de esta novela» (1). Me atrevía a afirmarlo porque no tenía ninguna noticia de éste la familia de Pérez de Ayala, que tan amablemente puso a mi disposición todos los manuscritos que conserva (y que yo he utilizado en mis ediciones de las novelas), ni conocía ninguna otra referencia.

La investigación literaria —cualquiera lo sabe— tiene también, a veces, sus aventuras sorprendentes. Al comienzo del verano de 1995, me localizó una persona a la que yo no conocía: ordenando los papeles de su padre, ya fallecido, había encontrado un montón de hojas manuscritas. La frase final no dejaba lugar a dudas: se trataba del manuscrito de *Trotteras y danzaderas*. Al leer mi edición y estudio de la novela, pensé que yo era la persona que tendría más interés en ese hallazgo. En eso, desde luego, no se equivocaba.

El poseedor del manuscrito era el pintor Ramón Estalella, una figura cultural que sólo hace muy pocos años ha comenzado a recibir la estimación que merece (2): fue amigo de Benedito, Edgar Neville, Antonio Marichalar, García Lorca, Dalí, Ramón Gómez de la Serna, Guriérrez Solana, Amado Nervo, tantos otros. Durante la guerra, acogió en la Embajada de Cuba a numerosos refugiados, en una labor benemérita, unánimemente reconocida y agradecida. Además de su tarea estrictamente pictórica, hay que recordar sus ilustraciones en revistas (*Blanco y Negro*) y libros (por ejemplo, *El Circo*, de Ramón Gómez de la Serna).

El libro-homenaje *Ramón Estalella y su tiempo* recoge un par de testimonios sobre su relación con Pérez de Ayala. Ante todo, el de su hijo, Ramón Estalella Manso de Zúñiga: «Recorre a Margarita Nelken, a quien había conocido anteriormente en las reuniones antes de la guerra que se celebraban en la casa que en la calle de

Esalter tenía el escritor Pérez de Ayala.» Después, el de Luis G. de Cándamo: «La gran influencia intelectual de aquellos años previos a la República se mantenía en tres puntales que fueron Ortega, Pérez de Ayala y Marañón. Con todos ellos mantuvo Estalella una amistad permanente, antes y después de la contienda.» Y, más adelante: «Y todavía, al paso del tiempo, pudo compartir la amistad dorada de Ortega, de Pérez de Ayala, de Marañón» (3).

La familia del pintor desconoce en qué circunstancias llegó a sus manos este manuscrito. Cualquier lector

puede formular varias hipótesis verosímiles, teniendo en cuenta la vida azacaneada de Pérez de Ayala y su escaso interés por conservar y ordenar sus papeles, como yo mismo he podido comprobar. Sea cual sea la historia, conviene dar noticia del hallazgo, agradeciendo la amabilidad de sus propietarios, y de las novedades que puede aportar.

Ante todo, una mínima descripción. Se trata de 405 folios manuscritos. Lo que conservamos está numerado desde el folio 135 al 604, saltando del 499 al 563. No tengo ni idea de dónde estarán los folios que faltan: posiblemente, trasapelados, y no sería raro que aparecieran en cualquier otro lugar.

Para que el lector pueda tener una idea clara de lo encontrado, hago la traslación al texto de mi edición citada, en Clásicos Castalia. Comienza lo conservado en la página 121 del libro, con la carta de la madre de Teófilo. Dejando aparte la introducción, faltan, al comienzo, 74 páginas de novela. Poco antes del final, los folios que faltan comprenden las páginas 353 a 396 del libro. Así pues, si nos referimos al libro impreso faltan 117 páginas de un total de 377. He podido estudiar las hojas manuscritas correspondientes a 306 páginas: casi el 70 por 100 de la novela.

Ramón Pérez de Ayala con su mujer, Mabel Rick, y Américo Castro.

(1) Ramón Pérez de Ayala, *Trotteras y danzaderas*, edición de Andrés Amorós, Madrid, Castalia, col. «Clásicos Castalia», 1973, p. 34.

(2) Vid. *Ramón Estalella y su tiempo*, Madrid, Ayuntamiento, 1990.

INSULA 591
MARZO 1996

(3) *Op. cit.*, pp. 35, 81 y 83.

MARÍA DOLORES
DOBÓN /
«EL SUICIDIO
DEL PADRE»...

NOVEDADES

CATEDRA

LETRAS
HISPÁNICAS

EL RÍO QUE NOS LLEVA
JOSÉ LUIS SAMPEDRO
Ed. José Mas

LA DOROTEA
LOPE DE VEGA
Ed. José Manuel Blecua

OTRAS NOVEDADES:

TEATRO MUERTO
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
Ed. A. Muñoz-Alonso
y J. Rubio Jiménez

FILOSOFÍA SECRETA
JUAN PÉREZ DE MOYA
Ed. Carlos Clavería

LETRAS
UNIVERSALES

**FRANKENSTEIN O
EL MODERNO PROMETEO**
MARY W. SHELLEY
Ed. Isabel Burdiel

DON CARLOS
FRIEDRICH VON SCHILLER
Ed. Luis Acosta

LINGÜÍSTICA

EL ESPAÑOL DE AMÉRICA
JOHN M. LIPSKY

**LAS LENGUAS
INDOEUROPEAS**
ANNA GIACALONE RAMAT
Y PAOLO RAMAT

ETIMOLOGÍA
YAKOV MALKIEL

CRÍTICA
Y
ESTUD.

**HISTORIA DEL TEATRO
ESPAÑOL DEL SIGLO XVII**
IGNACIO ARELLANO

De venta en librerías. Comercializa:
Oficina central: Juan Ignacio Luca de Tena, 15 Tels.: (91) 3938600
Fax: (91) 3209129 / 7426631 28027 MADRID

Tras la muerte, en ambas narraciones, la madre «apechuga» al hijo; en nuestro texto:

«No ví en todo el día siguiente a mi madre, pues me dejaron con las criadas. Pero al otro me levanté de la cama me cojió [sic] ella, me apechugó, me apretó tanto que casi me quitaba el respiro, arrimó su boca seca a mi frente, luego a mis ojos...»

En *Niebla*:

«Poco después, su madre, temblorosa de congoja, le apechugaba a su seno, y con una letanía de ¡hijo mío!, ¡hijo mío!, le bautizaba en lágrimas de fuego.»

Que se trate de un fragmento descartado de *Niebla* parece confirmarse por el hecho de que, como ha mostrado Mario Valdés, el manuscrito es de 1907 y, hasta su publicación, en 1914, Unamuno lo había guardado casi olvidado. En esa fecha Emilio Carrete le pidió una colaboración para «El Cuento Semanal» y Unamuno dice que «me acordé de este aborto de novela guardado bajo un sobre azul como quien guarda en alcohol el feto primogénito y me dije: he aquí una solución». El mismo Valdés publica otros fragmentos rechazados de la versión original (pp. 47-49). Este podría ser otro de los descartados.

Dos problemas

Nos encontramos, sin embargo, con dos problemas. *Niebla* está narrada en tercera persona, tanto en el manuscrito original como en el definitivo. ¿Cómo explicar el cambio a primera persona? No es posible imaginar que cambiase repentinamente el estilo que había usado en un gran número de páginas. Puesto que habla aquí de «mis confesiones», ¿no sería posible que decidiera pasar, con ciertas modificaciones, esa escena, escrita en tercera persona en *Niebla*, a la «confesión» de Joaquín Monegro en *Abel Sánchez*? A mí no se me ocurre otra explicación posible. Es evidente, además, que la idea de un padre suicida parece haber preocupado a Unamuno, como le obsesionará la del fratricidio, y que, en algunas ocasiones, esa preocupación ha irrumpido en su obra. Sorprendentemente, en esas ocasiones (salvo en el citado caso de *Niebla*) ha dejado sus esbozos sin concluir. En dos de sus dramas inconclusos, *Victoria* y *Una mujer*, el padre se suicida porque las hijas rehúsan casarse contra su voluntad para salvarle de la ruina económica. En los tres casos de suicidio citados (el padre de Eugenia en *Niebla*, y los de Victoria y Sofía en las dos piezas inconclusas), es la ruina económica la que arrastra al padre a quitarse la vida.

Y estas observaciones nos llevan al punto segundo. ¿Por qué guardaría Unamuno este fragmento sin darlo a conocer? Evidentemente, lo primero que se me ocurre es que podría tratarse del suicidio del propio padre de don Miguel, don Félix de Unamuno. En principio, eso no sería tan absurdo. Sabemos que su padre fue fabricante de pan en México, que cuando regresó a Bilbao puso una panadería y que luego (seguramente por fallarle ésta), se dedicó «al comercio». Nada más se nos dice. A poco de regresar a España se casó con su sobrina Salomé de Jugo y Unamuno, y en un plazo de años tuvieron seis hijos (María Felisa, 1861; María Jesusa, 1863; Miguel, 1864; Félix José Gabriel, 1865; Susana Presentación Felisa, 1866; María de las Mercedes Higinia, 1870). Claro está que sería sorprendente que ningún biógrafo hubiera recogido ese dato, pero, así como la madurez de Unamuno se ha investigado cuidadosamente, poquísimos sabemos de su infancia y casi nada de su familia (12). De la niñez de Unamuno sabemos sólo lo que él nos dice: que su padre murió a sus seis años; que lo recuerda solamente por la impresión que le causó, al entrar una vez a la sala de su casa, encontrarlo hablando francés con un amigo (impresión que don Miguel consideraba indicativa de su casi innata pasión por la lengua); que su padre había traído una biblioteca de México que fue la materia de sus primeras lecturas; finalmente, que había en su casa fotos de su padre de joven (cuando aún era «un hijo»). Eso es todo.

Que el propio don Miguel consideraba que los datos que él había dado en *Recuerdos de niñez y mocedad* y, fragmentariamente, en muchos otros escritos eran insuficientes, lo muestra el que, en su propio ejemplar de *Recuerdos*, escribió:

«Antecedentes de familia. Mis padres. Mi abuela materna. Vergara y el liberalismo. Mi tío Juan Cruz. Mi padre: no puedo verle. Mi abuela. Mi abuelo materno el arratiano Ceberio. Mi mujer. Origen de nuestras relaciones.»

INSULIA 591
MARZO 1996

4

(12) Unamuno hace referencia al padre en varias de sus obras: en *Recuerdos*: «Murió mi padre en 1870...»; *Cómo se hace una novela*: «Murió mi padre cuando...»; *El abejero* (8 enero 1906, en *La Ilustración Española y Americana*, O.C., II, p. 521); «Apenas lo recuerdo: su figura...»

Niebla (I): «De su padre apenas se acordaba...»; *San Manuel Bueno, mártir*: «Al otro, a mi padre carnal...»; *Paz en la guerra* (I): «Apenas guardaba penumbrosa memoria...»